

دليل كتابة الأبحاث العلمية

APA Style

إعداد

جميلة جابر

مديرة المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية في لبنان

jamilajaber@gmail.com

2016

قائمة المحتويات

5.....	مقدمة
5.....	المواصفات الفنية للبحث
5.....	أجزاء البحث
6.....	طباعة البحث
6.....	الخط
7.....	شكل العناوين
7.....	ترقيم العناوين
7.....	الهوامش
7.....	المسافات
7.....	ترقيم الصفحات
8.....	الاقتباس في متن البحث
8.....	الاقتباس الحرفي
8.....	الاقتباس لأكثر من مؤلف
9.....	الاقتباس لمؤلف له أكثر من عمل في العام نفسه
9.....	الاقتباس لمؤلف وتاريخ مجهولين
9.....	الاقتباس من القرآن الكريم

- 9..... ترتيب قائمة المصادر والمراجع
- 10..... توثيق المراجع المطبوعة (الورقية)
- 10..... حقل المؤلف
- 10..... مؤلف واحد
- 10..... عدة مؤلفين
- 11..... مجهول المؤلف
- 11..... محرر أو مترجم... إلخ
- 11..... حقل التاريخ
- 11..... حقل العنوان
- 11..... فصل من كتاب
- 12..... دورية
- 12..... حقل الطبعة
- 12..... المجلد أو الجزء
- 12..... حقل النشر
- 13..... توثيق الرسائل والأطروحات
- 13..... توثيق المراجع الإلكترونية
- 14..... قائمة المصطلحات والرموز

15.....	ملحوظات مهمّة
16.....	المراجع
16.....	مواقع مفيدة
17.....	نموذج صفحة العنوان
18.....	نموذج صفحة حقوق النشر والطبع

مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الباحثين والطلاب عبر تحديد وشرح المعايير العلمية في طباعة البحوث وتوثيق المراجع بشكل موثوق وموجز وذلك وفقاً لأسلوب جمعية علم النفس الأمريكية American Psychological Association-APA Style¹. (الطبعة السادسة).

المواصفات الفنية للبحث

أجزاء البحث

يتكوّن البحث من أربعة أجزاء رئيسة إلزامية هي: صفحة العنوان، والمستخلص، والمتن، وقائمة المصادر والمراجع. وأخرى فرعية اختيارية، على أن يُراعى الترتيب الآتي:

- صفحة العنوان²
- صفحة المناقشة³
- صفحة حقوق النشر والطبع: على الباحث التوقيع على نص حق النشر للجامعة الإسلامية في لبنان⁴
- صفحة الإهداء
- صفحة الشكر

1 لمزيد من الاطلاع على طريقة جمعية علم النفس الأمريكية راجع الموقع الإلكتروني <http://www.apastyle.org>

2 راجع النموذج المرفق.

3 راجع النموذج المرفق.

4 راجع النموذج المرفق.

- المستخلص: على أن لا يكون أقل من 200 كلمة أو أكثر من 600 كلمة
- قائمة المحتويات
- قائمة الجداول: إذا وُجدت.
- قائمة الرسوم البيانية: إذا وُجدت.
- المتن: ويشمل المقدمة وهي عبارة عن عرض موجز للبحث، وإشكاليته، وفرضياته، ومنهجيته، وأهميته، وهدفه، وكيفية تقسيمه؛ وأقسام البحث التي تأتي في أبواب وفصول وعناوين وذلك حسب الضرورة.
- الخلاصة العامة
- قائمة المصادر والمراجع
- الملاحق: إن وُجدت تُوضع في نهاية البحث.

طباعة البحث

يُطبع البحث على ورق أبيض حجم A4 على وجه واحد من الورقة ويُراعى في طباعة البحث المعايير

التالية:

الخط

- يُعتمد الخط Simplified Arabic للغة العربية و Times new Roman للغة الأجنبية.
- يُستخدم الخط حجم 20 غامق لعنوان الفصل للغة العربية وحجم 18 غامق للغة الأجنبية.
- يُستخدم الخط حجم 16 غامق للعناوين الرئيسية للغة العربية وحجم 14 غامق للغة الأجنبية.
- يستخدم الخط حجم 14 غامق للعناوين الفرعية للغة العربية وحجم 12 غامق للغة الأجنبية.
- يُستخدم الخط حجم 14 لمتن النص للغة العربية، وحجم 12 للغة الأجنبية.

شكل العناوين

- المستوى الأول يكون بالخط العريض (Bold) في وسط الصفحة
- المستوى الثاني يكون بالخط العريض والمائل (Italic) ومحاذيًا للهامش
- المستوى الثالث يكون بالخط العريض ومعلّقًا بمقدار خمس مسافات
- المستوى الرابع يكون بالخط العريض والمائل ومعلّقًا بمقدار خمس مسافات
- المستوى الخامس يكون بالخط المائل ومعلّقًا بمقدار خمس مسافات

ترقيم العناوين

تُرقّم العناوين تبعًا للمستوى فإذا كان العنوان الرئيس رقم 1 فيكون للعنوان المتفرّع الأوّل الرقم 1.1 وللعنوان الفرعي الثاني الرقم 1.2 وهكذا دواليك.

الهوامش

يُترك هامش مقداره 3 سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش الأخرى 2.5 سم

المسافات

يُترك السطر الأول من الفقرة معلّقًا بمقدار خمس مسافات (1.27 سم)، ويكون التباعد بين الأسطر مسافة ونصف للأبحاث باللغة العربية ومسافة مزدوجة للأبحاث باللغة الأجنبية.

ترقيم الصفحات

تُرقّم جميع الصفحات في أسفل الورقة (وسطها). على أن يكون الترقيم بالأحرف الأبجدية للصفحات الأولى حتى المقدمة (الترقيم لا يظهر على صفحة العنوان)، ومنها يبدأ الترقيم من 1 حتى نهاية البحث.

الاقْتباس في متن البحث

يُشار إلى المصدر، عند الاقتباس في متن البحث بين هلالين، فيذكر اسم العائلة للمؤلف يليه فاصلة ثم التاريخ. وإذا كان الاقتباس من صفحة محددة، يُصار إلى ذكر رقم الصفحة من بعد التاريخ.

مثال:

مفهوم الإنسان الأمثل أو "الإنسان الكامل" (كوربان، 1998، ص 162)

الاقْتباس الحرفي

يُوضع الاقتباس الحرفي الوارد داخل النص الذي لا يزيد على أربعين كلمة بين مزدوجين ويليه المصدر بين هلالين (اسم العائلة للمؤلف ويليه تاريخ المصدر ثم يليه رقم الصفحة).

يُوضع الاقتباس الحرفي في حال تجاوز الأربعين كلمة في فقرة خاصّة من دون استخدام علامات التنصيص، وذلك بعد خمس مسافات من الهامش الأصلي للمتن.

الاقْتباس لأكثر من مؤلف

إذا أتى الاقتباس من مصدر لمؤلفين اثنين، يذكر اسم العائلة لكل منهما كلما ورد الاقتباس.

مثال:

(كوربان، ماسينيون، 1989)

إذا أتى الاقتباس من مصدر لثلاثة وصولاً لخمسة مؤلفين، يُذكر اسم العائلة لكل منهم مع التاريخ عند ورود الاقتباس لأول مرّة. ثم اسم العائلة للمؤلف الأول يتبعها وآخ. (وآخرون) عند تكرار الاقتباس.

إذا أتى الاقتباس من مصدر لستة مؤلفين أو أكثر، يُذكر اسم العائلة للمؤلف الأول يتبعها وآخ (وآخرون).

مثال:

(شلالا وآخ.، 2005)

الاقتباس لمؤلف له أكثر من عمل في العام نفسه

إذا أتى الاقتباس من أكثر من مصدر لنفس المؤلف في نفس العام، يُصار إلى إضافة حرف إلى التاريخ لتمييز المصدر. ويكتب التاريخ في قائمة المراجع كما ورد في الاقتباس أي مع الحرف المضاف.

مثال:

(Farhat, 2010a) (Farhat, 2010b) (حطيط، 2010أ) (حطيط، 2010ب)

الاقتباس لمؤلف وتاريخ مجهولين

إذا أتى الاقتباس من مصدر مجهول المؤلف والتاريخ، يُصار إلى ذكر العنوان عوضًا عن المؤلف يليه الاختصار د. ت. أي من دون تاريخ.

مثال:

(ألف ليلة وليلة، د. ت.)

الاقتباس من القرآن الكريم

إذا أتى الاقتباس لآية من القرآن الكريم، يُصار إلى ذكر رقم السورة يليها شارحة ثم يليها رقم الآية.

مثال:

(القرآن الكريم 5: 3)

Quran specifies some dietary restrictions, such as forbidding Muslims to eat pork (Qur'an 5: 3)

ترتيب قائمة المصادر والمراجع

يُراعى في ترتيب قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث المعايير التالية:

- ترتيب المصادر أولاً ثم المراجع (مثال المصادر: القرآن الكريم، الإنجيل، التوراة).
- ترتيب المراجع هجائياً وفقاً لاسم الشهرة للمؤلف مع إهمال أل التعريف

- عدم ترقيم المراجع
- يكون تباعد الأسطر في المرجع الواحد مسافة مفردة
- عندما يتعدى المرجع نفسه السطر الواحد، تأتي الأسطر الأخرى على خمس مسافات من هامش السطر الأول
- يكون تباعد الأسطر بين مرجعين مسافة مزدوجة

توثيق المراجع المطبوعة (الورقية)

تتألف التسجيلية المرجعية من عدة حقول سنأتي على ذكرها تباعاً مع تفصيل القاعدة التوثيقية الخاصة بكل منها.

حقل المؤلف

مؤلف واحد

الشهرة، الحرف الأول من الاسم. (التاريخ). عنوان الكتاب (خط مائل). مدينة النشر: الناشر.

مثال:

حبيش، ف. (1980). مبادئ الإدارة العامة. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون

عدة مؤلفين

يجب تسجيل أسماء المؤلفين في قائمة المراجع تباعاً حتى سبعة أسماء. فإذا زاد العدد عن سبعة، توضع أول ستة أسماء تباعاً، كما وردت على المصدر، ثم توضع علامة الحذف (ثلاث نقاط...) تليها إضافة

الاسم الأخير

مثال:

Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H., ... Smith, W. A. (1982). *How to stay younger while growing older: aging for all ages*. London: Macmillan.

مجهول المؤلف

يُكتب مدخل التسجيل المرجعية بالعنوان يليه التاريخ ثم مدينة النشر ثم الناشر

مثال:

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.

محرر أو مترجم... إلخ

تُوضع المسؤولية الفكرية بين هلالين بعد الاسم (محرر أو مترجم أو محقق... إلخ)

مثال:

Updike, J. (Ed.) (1999). *The best American short stories of the century*. Boston: Houghton Mifflin.

هارتمان، ج. (محرر). (1994). *منهج البحث في التربية المقارنة وتحليل المناهج*. القاهرة: الأنجلو المصرية.

حقل التاريخ

في حال عدم وجود تاريخ للعمل يستعاض عنه بالأحرف الأولى بين هلالين للمصطلح دون تاريخ

للأعمال باللغة العربية (د. ت.) و no date للأعمال باللغة الأجنبية (n. d.)

حقل العنوان

فصل من كتاب

تُستهل التسجيل المرجعية بمؤلف الفصل يليه التاريخ ثم عنوان الفصل يليه كلمة "في" و "In" بالأجنبية.

ثم مؤلف الكتاب (غير مقلوب) ثم عنوان الكتاب (بالخط المائل) ثم الصفحات ومدينة النشر والناشر.

مثال:

Rubenstein, J.P. (1967). The effect of television violence on small children. In B. F. Kane (Ed.), *Television and juvenile psychological development* (pp. 112-134). New York: American Psychological Society.

دورية

يُوضع التاريخ مفصلاً بعد المؤلف ثم يوضع عنوان الدورية بالخط المائل يليه فاصلة ثم رقم المجلد (بالخط المائل) ثم فاصلة ثم رقم الصفحات.

مثال:

Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won't help most kids. *Science News*, 159,292.

حقل الطبعة

تُذكر الطبعة (ما بعد الأولى فقط) بين هلالين بعد العنوان مباشرة.

مثال:

شمس الدين، م. (1997). حركة التاريخ عند الإمام علي: دراسة في نهج البلاغة (ط. 4). بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر.

المجلد أو الجزء

يُذكر رقم المجلد بين هلالين بعد العنوان مباشرة. (بعد رقم الطبعة إذا وُجد)

مثال:

شمس الدين، م. (2000). عاشوراء: مجموعة محاضرات (ط. 3، مج. 2). بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر

حقل النشر

تُوضع مدينة النشر يليها شارحة ثم الناشر بعد حقل العنوان. وتُستخدم الاختصارات التالية تبعاً في

حال عدم توفر مدينة النشر أو الناشر د.م.: د. ن. وبالأجنبية S. L: S. N5.

توثيق الرسائل والأطروحات

يُضاف إلى التسجيل المرجعية بعد العنوان (بخط مائل) نوع البحث أكان رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه (بين هلالين) ومن ثم اسم الجامعة ومكان النشر.

مثال:

Carlson, W. R. (1977). *Dialectic and rhetoric in Pierre Bayle*. (Unpublished doctoral dissertation). Yale University, USA.

سلامة، هـ. (2010). *أثر التغييرات الاقتصادية في بنية وعوائد النظام التعليمي وتكاليفه*. (رسالة ماجستير). الجامعة الإسلامية في لبنان، الشويفات، لبنان.

توثيق المراجع الإلكترونية

يُراعى فيها ما تم ذكره في توثيق المراجع المطبوعة مع إضافة عنوان الموقع الإلكتروني المسترجعة

منه وتاريخ الاسترجاع

مثال:

Cain, A., & Burris, M. (1999, April). *Investigation of the use of mobile phones while driving*. Retrieved July 30, 2007 from http://www.cutr.eng.usf.edu/its/mobile_phone_text.htm

قائمة المصطلحات والرموز

لا يوجد اختصارات موحدة باللغة العربية إنما هي في الغالب ترجمة للرموز اللاتينية ما عدا رمز

الصفحات وحقل النشر والطبعة. فيما يلي نورد الاختصارات المستخدمة في دليل APA style

APA Citation abbreviations		
Book or publication part	Abbreviation	الرمز
edition	ed.	ط.
revised edition	Rev. ed.	ط. مزيدة
Second Edition	2nd ed.	ط. 2
Editor(s)	Ed. or Eds.	محرر
Translator(s)	Trans.	مترجم
No date	n.d.	د. ت.
Page(s)	p. or pp	ص. أو ص ص.
Volume(s)	Vol. or Vols.	مج.
Number	No.	رقم
Part	Pt.	ج.
Technical Report	Tech. Rep.	تقرير فني
Supplement	Suppl.	ملاحق
No publisher	S. N.	د. ن.
No City	S. L.	د. م.
And others (multiple authors)	Et al.	وآخ.

ملحوظات مهمة

- عند كتابة أسماء المؤلفين يتم إسقاط الألقاب مثل دكتور، شيخ، مهندس...إلخ.
- لا يتم قلب الاسم في حال كان المؤلف هيئة
- عند كتابة مدى الصفحات لمقال في دورية تُوضع شرطة ما بين الأرقام وليس إلى. (مثال: (22-13
- عند كتابة مدى الصفحات لفصل من كتاب أو موسوعة أو مقال من صحيفة يُوضع الرمز ص. قبل رقم الصفحة أو ص ص. في حال أتى المصدر في أكثر من صفحة. يقابله بالأجنبية p. و pp.
- لا يدعم أسلوب APA الهوامش المرجعية (footnotes). إنما تُستخدم الهوامش للتفسير أو لمزيد من الاطلاع.
- يُستخدم الترقيم العربي (1.2.3...) في APA style وليس الترقيم الهندي (١,٢,٣...)
- لا يُذكر في قائمة المراجع إلا المراجع التي تم الاقتباس منها في متن البحث.

المراجع

American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington, DC: Author.

Dalhousie University Libraries.(n. d.).*APA Style: quick guide*. Retrieved from http://libraries.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Style_Guides/apa_style6.pdf

University of Saskatchewan. (n. d.). *a concise guide to APA style 6th edition*. Retrieved from <http://library.usask.ca/education/files/Guides/apa.pdf>

مواقع مفيدة

مجموعة من المواقع والبرامج المساعدة في إعداد قائمة المراجع بأسلوب APA Style

<http://www.bibme.org/>

<http://writecite.com/>

http://www.makecitation.com/apa_book_citing.php

<http://citationmachine.net/index2.php>

<http://www.citefast.com/>

<http://www.sourceaid.com/citationbuilder/>

<http://www.workscited4u.com/search.php?format=APA>

<http://www.citationcreation.com/>

<http://scholarword.com/>

<http://www.qiqqa.com/>

<http://www.zotero.org/>

<http://www.mendeley.com/>

نموذج صفحة العنوان

الجامعة الإسلامية في لبنان
كلية الدراسات الإسلامية

حجم 16 غامق ←

أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

العنوان خط 22 غامق وسطي على شكل هرم مقلوب

رسالة أعدت كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

الدرجة العلمية حجم 14 وسطي

إعداد

ناصر محمد الأتات

حجم 18 غامق وسطي →

إشراف

الدكتور محمد طي

حجم 18 غامق وسطي ←

حجم 14 وسطي

تشرين الأول 2009

نموذج صفحة حقوق النشر والطبع

الجامعة الإسلامية في لبنان - رخصة التوزيع غير الحصري

أنا الموقع أدناه أُمَنح الجامعة الإسلامية في لبنان الحقوق غير الحصرية لإعادة إنتاج وترجمة وتوزيع

بحثي هذا في جميع أنحاء العالم وبأية وسيلة كانت، مطبوعة كانت أم إلكترونية. كما أقر أنّ بحثي هذا، هو

بحث أصيل رُوعي فيه احترام الملكية الفكرية للمؤلفين الذين أتيت على ذكر أعمالهم.

الاسم:

التاريخ:.

الإمضاء: